

Review Penelitian tentang Alumni dan Perguruan Tinggi Almamater

Ani Rohaeni ¹, dan Wijiharta ^{2,*}

¹Alumni JEI STAINs - SEMi, ² staf Kemahasiswaan STEI Hamfara Yogyakarta

²dosen pendamping mahasiswa STEI Hamfara Yogyakarta

*wijiharta@steihamfara.ac.id

received: 6 Desember 2019

reviewed: 16 Desember 2019

accepted: 11 Januari 2020

Abstract – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui trend penelitian - penelitian tentang alumni dan perguruan tinggi almamater. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif mengikuti prosedur studi literatur. Tahap penelitian melalui peruntukan literatur menghasilkan 77 artikel yang selanjutnya direduksi berdasarkan kategori dan acuan teori customer relation management (CRM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian terkait alumni perguruan tinggi didominasi tema perencanaan sistem informasi alumni dan tracer study alumni (64,6%). Secara umum perhatian dan penelitian terkait dengan customer relation management (CRM), asosiasi alumni dan feed back alumni masih perlu didorong peningkatannya.

Keywords: almamater and alumni, tracer study, customer relation management (CRM)

Pendahuluan

Alumni adalah orang-orang yang telah menyelesaikan suatu pendidikan atau yang telah lulus dari sebuah sekolah maupun perguruan tinggi. Alumni memiliki peran yang sangat penting bagi perguruan tinggi almamater (Kirana dan Wahdaniyah, 2018). Alumni merupakan salah satu aset penting bagi perguruan tinggi yang harus dirangkul dan dikembangkan (Meidelfi dkk, 2017). Pengalaman yang telah didapatkan alumni menjadi modal berharga untuk memberikan masukan serta gagasan baru bagi perguruan tinggi almamater (Kirana dan Wahdaniyah, 2018). Alumni juga diharapkan mampu mengembangkan jaringan ke luar instansi dan meningkatkan citra baik almamater di tengah masyarakat (Meidelfi dkk, 2017). Oleh karena itu ketersediaan informasi yang berkaitan dengan data-data alumni menjadi penting sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan kebijakan-kebijakan (Wijaya

ADH, 2017). Pada dataran praktis, data alumni dan pengguna alumni juga dibutuhkan untuk kepentingan akreditasi (Andrika dkk, 2019).

Penelitian - penelitian yang berkaitan dengan alumni perguruan tinggi khususnya tentang pendataan alumni telah banyak dilakukan. Penelitian - penelitian yang masih baru pun relatif mudah untuk dirunut. Akan tetapi penelitian kebanyakan mengambil fokus pada perancangan sistem pendataan dan pengujiannya. Penelitian lain yang sering dilakukan adalah berupa tracer study sebagai persyaratan akreditasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk merangkum berbagai penelitian tentang alumni dengan menekankan pada peran strategis alumni bagi perguruan tinggi almamater.

Literatur Review

Posisi alumni, dari sudut pandang manajemen operasi adalah hasil output dari

proses transformasi terhadap input (Heizer & Render, 2012). Input awal, yaitu calon mahasiswa yang mengalami transformasi melalui proses pendidikan hingga menghasilkan alumni sebagai titik akhir dari

Gambar 1. Proses pengembangan konsumen (Gamble, et., al., 2006)

Gamble, et., al. (2006) menggambarkan hubungan partnering sebagai pemasok yang berupaya bertindak sebagai titik kontak pertama untuk berbagai kebutuhan pelanggan. Pemasok bekerja terus menerus dengan pelanggan untuk membantu pelanggan berkinerja lebih baik. Komunikasi ke pelanggan ditandai dengan penggunaan kata 'kami'. Fitur produk ditambahkan untuk meningkatkan kinerja pelanggan dan bahkan mungkin ada beberapa integrasi perencanaan kedepan dan posisi strategis. Lebih lanjut Svoboda et.al. (2015) mengilustrasikan mahasiswa dan alumni yang terpuaskan akan berperan melakukan promosi yang terbaik melalui work of mouth.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.

proses. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang customer relationship management, alumni bisa diperankan sebagai partner (Gamble, et.al., 2006), sebagai puncak pengembangan konsumen.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa dokumen (Satori, D., & Komariah, A., 2014), berupa jurnal ilmiah baik berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kategorisasi perunutan jurnal adalah yang berkaitan dengan tema penelitian alumni. Kategori berikutnya adalah pembatasan tahun publikasi lima tahun terakhir, khususnya untuk jurnal berbahasa Indonesia.

Teknik pelaksanaan pengumpulan data jurnal internasional diawali pencarian melalui google scholar. Tahap pengecekan jurnal dilakukan dengan meneliti kejelasan penerbit dan tahun terbit. Tahap akhir berupa kajian relevansi konten jurnal dan tema penelitian dengan melakukan review. Analisa terhadap data-data tema alumni menggunakan kaidah Analisa penelitian kualitatif.

Tahapan analisa penelitian kualitatif meliputi reduksi, penyajian dan konklusi-verifikasi (Sugiyono, 2018). Proses koleksi data dilakukan dengan melakukan kajian terhadap terkait tema alumni yang bersumber dari jurnal terseleksi, kemudian disajikan dalam tabel sementara. Proses reduksi data dilakukan dengan kategorisasi berdasarkan kepada kedekatan permasalahan sehingga terformulasikan menjadi lebih sederhana. Data yang sudah mengalami reduksi selanjutnya ditabelkan untuk dilakukan konklusi-verifikasi.

Gambar 2. Prosedur Analisa Konten Kualitatif

Hasil Pengumpulan Data Literatur dan Analisis

Tahap peruntukan literatur menghasilkan 77 artikel. Tahap kedua, pengecekan kategori tema alumni mereduksi data menjadi tersisa 59 artikel. Pada tahap ketiga dilakukan review dengan mengacu kepada beberapa teori dalam customer relation management (CRM).

Gambar. 3. Analisis Data Kualitatif Model Miles Huberman

Tabel 1. Penyajian data

No	Tema Penelitian	Peneliti dan tahun
1	Tracer study	(Amadi dkk, 2018; Bakhtiar & Latif, 2017; Buto, 2018; Elfyana dkk, 2019; Fajaryati dkk, 2018; Hariyanto dkk, 2019; Hendrowati dkk, 2018; Lau et.al., 2018; Muchsin & Hasbahuddin, 2018; Prawira & Satriani, 2018; Rofiq & Zifaroni, 2019; Rahmi dkk, 2919; Razak & Kamaruddin, 2019;

No	Tema Penelitian	Peneliti dan tahun
		Sagena dkk, 2019; Saiful dkk, 2019; Shobirin dkk, 2019; Suking & Hamid, 2019; Takkas dkk., 2019; Taufiq dkk, 2018; Utami dkk., 2019; Wicaksono dkk, 2017)
2	Sistem informasi alumni	(Andrika dkk., 2019, Japa dkk, 2018; Karina, 2018; Kasrman dkk, 2018; Kirana & Wahdaniyah, 2018; Meidelfi, 2018; Rafi'I & Aprilianto, 2016; Santiari & Rahayiuda, 2019; Situmorang, 2019; Wijaya ADH, 2017; Yuan et.al, 2016)
3	Loyalitas	(Istakhova et.al., 2016; Kamarulzaman dkk., 2018; Pedroa et.al., 2017; Snijders et.al., 2019;)
4	Leadership alumni	(Burns & Schneider, 2019; MacDonald1 & Shriberg, 2015; Wardani dkk, 2017)
5	Keputusan karir alumni	(Baltzopolous. & Brostom, 2013; Khair dkk, 2016)
6	Mentoring mahasiswa oleh alumni	(Chia et.al., 2012; Meer & Rosen, 2012; Wulandari, 2019)
7	Donasi	(Faria et.al., 2018; Khatri & Raheja, 2018; McDearmon, 2018:
8	Promosi	(Masciantonio et.al., 2018; Svoboda & Harantova, 2015)
9	CRM	(Erinovanto dkk, 2017; Rattanamethawong et.al., , 2018;)
10	Asosiasi / ikatan alumni	(Campbella & Baxterb., 2018)
11	Repeat visitor	(Schofield & Paul Fallon, 2018)

Diskusi

Penelitian lima tahun terakhir kebanyakan bertema tentang tracer study (20) dan sistem informasi alumni (11). diikuti tema karakter alumni, meliputi loyalitas (4), leadership (3) dan keputusan karir (2). Feedback alumni dalam bentuk donasi (2) dan mentoring mahasiswa (2) belum menarik perhatian peneliti. Penelitian tentang CRM (2) dan asosiasi alumni (2) juga sedikit. Artinya perhatian peneliti pada perguruan tinggi masih terfokus pada wilayah yang berkaitan dengan pendataan, keterserapan alumni, kompetensi dan karakter alumni.

Jika dicermati pada item - item kuesioner yang digunakan, beberapa peneliti mengacu pada pedoman borang akreditasi. Pada tujuan penelitian perancangan sistem informasi alumni, beberapa peneliti juga menyebutkan dalam rangka untuk meningkatkan akreditasi. Dengan demikian kebijakan dan pedoman peraturan akreditasi boleh jadi mempengaruhi kebijakan perguruan tinggi

pendidikan dan peneliti. Dampak positif terhadap pendataan dan evaluasi keterserapan alumni di pasar kerja tersebut diharapkan membawa perbaikan pada perbaikan kualitas pendidikan.

Meski demikian, jika mengacu kepada teori customer relation management (Gamble et.al., 2006), juga perlu ada perhatian dan dorongan penelitian tentang CRM dan asosiasi alumni yang relatif masih minim (8,3%). Tema tersebut berdampak jangka panjang dan menjamin sustainability perguruan tinggi..

Adapun tema penelitian sistem informasi alumni dan tracer study alumni, prosentasenya cukup besar (64,6%). Sehingga meskipun untuk jangka pendek bisa membawa manfaat langsung dalam meningkatkan kualitas pendidikan, akan tetapi sudah lebih sulit untuk memunculkan novelty. Bahkan lebih praktisnya perguruan tinggi lain juga bisa memanfaatkan hasil publikasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari perguruan tinggi lain.

Penelitian yang bertema imbal balik alumni dalam bentuk donasi (giving) dan mentoring / sharing ke mahasiswa ditemukan sebesar 12,5%. Praktik ini juga akan mempererat ikatan alumni dengan perguruan tinggi. Praktik ini juga bisa diperluas misalnya dalam bentuk lain, misalnya sumbangan fasilitas kegiatan mahasiswa, kesempatan magang pada perusahaan alumni, atau bentuk lainnya.

Simpulan

Penelitian terkait alumni perguruan tinggi didominasi tema perencanaan sistem informasi alumni dan tracer study alumni. Hal tersebut boleh jadi dampak positif dari kebijakan akreditasi, yang mungkin menarik untuk diteliti. Secara umum perhatian dan penelitian terkait dengan customer relation management (CRM), asosiasi alumni dan feed back alumni masih perlu didorong peningkatannya.

Referensi

- Armadi, J., B. Fadly dan Lusiah. Studi Pelacakan Alumni Program Studi Manajemen dan Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBBI, Jurnal Ilman, Vol. 6, No. 1, pp. 42-52, Februari 2018
- Andrirasdini, IG., AD. Adrianto dan BS. Budi, Klasterisasi Program Studi Berdasarkan Kompetensi Alumni [Studi Kasus : Alumni ITB Angkatan 2008-2011, Proceeding Indonesia Career Center Network Summit IV , Samarinda, 17-18 Oktober 2019
- Andrika, Y., MS. Mayasari dan HA. Pradana, Rancangan Sistem Informasi Penelusuran Pengguna Alumni Berbasis Web, Jurnal Ilmiah SISFOTENIKA 2019.
- Baltzopolous, A. and A. Brostom, Attractors of Entrepreneurial Activity: Universities, Regions and Alumni Entrepreneurs, Regional Studies, 2013, Vol. 47, No. 6, 934-949.
- Burns, H. and M. Schneider, Insights from Alumni: A Grounded Theory Study of a Graduate Program in Sustainability Leadership, Sustainability 2019, 11, 5223.
- Campbella, AC. And AR. Baxterb, Exploring the attributes and practices of alumni associations that advance social change, International Journal of Educational Development xxx (xxxx) xxx-xxx, Received 19 June 2018; Received in revised form 10 October 2018; Accepted 24 October 2018
- Chia, H., EL. Jonesa and LP. Grandharma, Enhancing Mentoring between Alumni and Students via Smart Alumni System, Procedia Computer Science 9 (2012) 1390 – 1399.
- Efiyanna, R., SP. Hastono dan A. Syafiq, Tracer Study: the Alignment of Work Types with the Origin of Alumni Specialization of FKM UI, SANITAS: Jurnal Teknologi dan Seni Kesehatan, vol. 10 (1). 2019 : 26 - 34
- Erinovanto, RR., Sistem Customer Relation Management (CRM) Alumni pada Universitas Jenderal Achmad Yani, Prosiding SNATIF Ke -4 Tahun 2017
- Fajaryanti, N., D. Santoso, S. Waluyanti & AA. Baiti., Studi Penelusuran Alumni Teknik Elektronika D3 sebagai Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Program Studi, ELINVO, May 2018,3(1), 25-30
- Faria, JR., FG. Mixon & KP. Upadhyaya (2018): Alumni donations and university reputation, Education Economics, DOI: 10.1080/09645292.2018.1527895
- Gamble, PR., M. Stone, N. Woodcock and B. Foss, Up Close and Personal ? : Customer Relationship Marketing, Kogan Page. London, 2006.
- Harianto, K., H. Pratiwi, Y. Suhariyadi, Sistem Monitoring Lulusan Perguruan Tinggi

- Dalam Memasuki Dunia Kerja Menggunakan Tracer Study, *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)*, Volume 3 Nomor 2 September 2019.
- Heizer, J & B. Render. *Operation Management*, 10ed. Prentice Hall. Boston.
- Iskhakova, L., A. Hilbert & S. Hoffmann, An Integrative Model of Alumni Loyalty - an Empirical Validation Among Graduates From German and Russian Universities, *Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing*, 28:2, (2016): 129-163.
- Kamarulzaman, A., Z. Zahid, H. Haron, A. Rambli dan N. Abdullah Modeling the Relationship between University Brand Image and Alumni Loyalty Using a Partial Least Squares-Structural Equation Model (PLS-SEM) Approach, *The Journal of Social Sciences Research*, Special Issue. 6, pp: 657-663, 2018
- Khair, R., Mustafid dan R. Isnanto, Sistem E-Career Perguruan Tinggi Berbasis Android (start - up application), *Jurnal Teknovasi* Volume 03, Nomor 2, 2016, 32 - 50.
- Khatri, P. and N Raheja, Empirical evaluation of dimensionality of alumni giving behaviour in the Indian context, *Int. J. Management Concepts and Philosophy*, Vol. 11, No. 1, 2018
- Kirana, C dan R. Wahdaniyah, Implementasi Aplikasi Alumni Berbasis Mobile Application, *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)*, Vol. 4, No. 2, Desember 2018
- Lau, C., E. Jhonson, A. Asmaya, P. Lebaron and H. Sanders, High Stakes, Low Resources, What Mode(s) should Youth Employment Training Programs Use to Track Alumni ? Evidence from South Africa, *Journal of International Development*, 2018
- MacDonald, L. & M. Shriberg, Sustainability leadership programs in higher education: alumni outcomes and impacts, *J Environ Stud Sci*, October 2015.
- McDearmon, JT., Hail to Thee, Our Alma Mater: Alumni Role Identity and the Relationship to Institutional Support Behaviors, *Res High Educ* (2013) 54:283-302
- Meer, J. and HS. Rosen, Does generosity beget generosity? Alumni giving and undergraduate financial aid, *Economics of Education Review* 31 (2012) 890-907.
- Meidelfi, D., M. Azmi, R. Hadi. Dan WH Fitri. Perancangan Aplikasi Alumni untuk Mendukung Akreditasi (Studi Kasus: Jurusan TI PNP), *PROSIDING SISFOTEK (Sistem Informasi dan Teknologi)* 2018.
- Min, J., MN. Segal and MD. Dalman, The Identity Salience and Emotional Attachment Strategies in Alumni-University Relationships, *International Journal of Customer Relationship Marketing and Management*, 5(2), 21-37, April-June 2014.
- Okunade, AA. and PV. Wunnava, Alumni Giving of Business Executives to the Alma Mater: Panel Data Evidence at a Large Metropolitan Research University, , *IZA Discussion Paper No. 5428* , January 2011
- Pedroa, IM., LN Pereira and HB. Carrasqueira, Determinants for the commitment relationship maintenance between the alumni and the alma mater, *Journal of Marketing for Higher Education*, 2017.
- Prawira, D. dan E. Satriani, Rancang Bangun Tracer Study Pengguna Alumni dengan Menggunakan MVC Framework Yii2, *Cybernetics*, Vol.01, No.02, November 2017, pp. 83~90.

- Rafi'i, I dan H. Aprilianto, Model Sistem Informasi Alumni STMIK Banjarbaru, *Progresif*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2016 : 1387 - 1524.
- Rahmi, L., Septiana, T., Marlion, F. A., Hidayat, R. 2019. Sistem Informasi Pelacakan Data Alumni Jurusan Manajemen Informatika IAIN Batusangkar Berbasis Web. *Journal of Sainstek* 11 (1) : 08 - 15.
- Rattanamethawong, N., S. Sinthupinyo and A. Chandrachai, An innovation model of alumni relationship management: Alumni segmentation analysis, *Kasetsart Journal of Social Sciences* 39 (2018) 150-160.
- Rubens, N., M. Russell, R. Perez, J. Huhtamäk, K. Still, D. Kaplan and T. Okamoto, Alumni Network Analysis, 2011 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) - "Learning Environments and Ecosystems in Engineering Education", April 4 - 6, 2010.
- Sagena, UW., PP. Widagdo, Jailani, H. Pranoto dan VZ. Kamila, Tren Penelusuran Tracer Study Alumni di Universitas Mulawarman Tahun 2016 Sampai 2019, *Proceeding Indonesia Career Center Network Summit IV*, Oktober 2019.
- Saiful, M., A. Sudianto dan Nurhidayati, Penerapan Sistem Informasi Tracer Study untuk Mengetahui Tingkat Kontribusi Perguruan Tinggi dengan Kompetensi Lulusan (Studi Kasus Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi), *Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi*, Vol. 2 No.1, Januari 2019, hal 43 - 52.
- Santiari, NPL dan IGS. Rahayuda, Analisis Kualitas Website Alumni STIKOM Bali Menggunakan Metode Webqual, *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, Vol. 5, No.2, Mei 2018, hlm.231-238.
- Satori, D., & Komariah, A., Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta, 145-160
- Schofield, P. and P. Fallon, Assessing the viability of university alumni as a repeat visitor market, *Tourism Management* 33 (2012) 1373-1384.
- Situmorang, H., Sistem Informasi Pengelolaan Data Alumni Berbasis Web (Studi pada Fakultas Sain, Teknologi dan Informasi) Universitas Sari Mutiara Indonesia, *Jurnal Mahajana Informasi*, Vol.4 No. 1, 2019.
- Snijders, I., L. Wijnia, RMJP. Rikers and SMM Loyens, Alumni loyalty drivers in higher education, *Social Psychology of Education* (2019) 22:607-627.
- Svoboda, P. and M. Harantova, Strategic Marketing in Higher Education from Alumni Perspective, 25 August 2015, 18th International Academic Conference, London.
- Takkas, MR., RF. Umbara dan Indwiarti, Analisis Hasil Tracer Study Terhadap Alumni Universitas Telkom dengan Forest of All Minimum Spanning Trees (MSTs), *e-Proceeding of Engineering : Vol.6, No.1 April 2019 | Page 2380*.
- Utami, BHS., M. Gumanti, R. Pratiwi dan T. Susilowati, Tracer Study: Peta Dunia Kerja Alumni STMIK Pringsewu, *Proceeding Indonesia Career Center Network Summit IV*, Samarinda, 17-18 Oktober 2019.
- Wicaksono, GW., A. Hartanto dan Y. Azhar, Sistem Informasi Karir Alumni dan Tracer Studi Kasus pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang, *Seminar Nasional Teknologi dan Rekayasa (SENTRA)* 2017.
- Wijaya ADH, P. dan LM. Yulyantari, Sistem Informasi Eksekutif Data Alumni Perguruan Tinggi Menggunakan Data

Warehouse IGKG, Jurnal Sistem dan Informatika Vol. 11, No. 1, Nopember 2017.

Wulandari, F., The Role of Citizen Behaviour of ALumni Towards Their Almamater: A Driver of Financial and Social Giving Behaviour, Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa Vol. 12 No. 2 September 2019: 191-206.

Yuan, C., X. Zhao and Y. Liu, The Design and Implementation of the University Alumni Management System, International Journal of Advanced Pervasive and Ubiquitous Computing, Volume 8 • Issue 1 • January-March 2016.